

Апаров А. М.
*Професор кафедри права та
публічного управління
Сумського педагогічного
університету імені А.С.Макаренка,
доктор юридичних наук, професор
ORCID: 0000-0001-9674-8360*

ІНСТИТУТ ПРАВОСУБ'ЄКТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація: У сучасному світі стрімкий розвиток цифрових технологій суттєво впливає на всі сфери суспільного життя, включаючи правове регулювання діяльності юридичних осіб. Інститут правосуб'єктності юридичної особи стикається з новими викликами, зумовленими впровадженням цифрових інновацій, таких як блокчейн, смарт-контракти, криптовалюти та інші віртуальні активи.

Традиційні підходи до визначення правового статусу, ідентифікації, відповідальності та автономії юридичних осіб виявляються недостатніми в умовах цифрової трансформації. У статті аналізується вплив цифрових технологій на інститут правосуб'єктності, виявляються проблеми, пов'язані з правовою ідентифікацією юридичних осіб у цифровому середовищі, захистом даних, дотриманням правових норм у сфері цифрових активів та управління корпоративними процесами.

Особливу увагу приділено аналізу змін, які необхідно внести в законодавство для адекватної відповіді на цифрові виклики. Визначаються перспективи розвитку інституту правосуб'єктності юридичної особи з урахуванням глобальних тенденцій цифровізації, зокрема можливості інтеграції цифрових технологій у правове регулювання з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності юридичних осіб.

Автор пропонує конкретні шляхи вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює правосуб'єктність юридичних осіб в умовах цифрової економіки, зокрема адаптацію механізмів ідентифікації, підвищення рівня відповідальності у віртуальному середовищі та забезпечення правового захисту учасників цифрових правовідносин.

Ключові слова: правосуб'єктність юридичної особи, цифрові технології, блокчейн, смарт-контракти, криптовалюти, віртуальні активи, цифрова трансформація, правове регулювання, ідентифікація, відповідальність, правовий захист, корпоративне управління, цифрова економіка.

Abstract: In the modern world, the rapid development of digital technologies significantly impacts all areas of public life, including the legal regulation of legal entities' activities. The institution of legal entity capacity faces new challenges brought about by the implementation of digital innovations such as blockchain, smart contracts, cryptocurrencies, and other virtual assets.

Traditional approaches to defining the legal status, identification, liability, and autonomy of legal entities prove insufficient in the context of digital transformation. This article analyzes

the impact of digital technologies on the institution of legal entity capacity, identifying issues related to the legal identification of legal entities in the digital environment, data protection, compliance with legal norms in the field of digital assets, and corporate governance processes. Special attention is given to analyzing the changes needed in legislation to adequately respond to digital challenges.

The prospects for the development of the institution of legal entity capacity are outlined, considering global digitalization trends, particularly the integration of digital technologies into legal regulation to enhance the efficiency and transparency of legal entities' activities.

The author proposes specific ways to improve the regulatory framework governing the capacity of legal entities in the digital economy, including the adaptation of identification mechanisms, increased liability in the virtual environment, and ensuring legal protection for participants in digital legal relations.

Keywords: legal entity capacity, digital technologies, blockchain, smart contracts, cryptocurrencies, virtual assets, digital transformation, legal regulation, identification, liability, legal protection, corporate governance, digital economy.

Вступ

Стрімкий розвиток цифрових технологій докорінно змінює економічні та правові реалії сучасного суспільства. Технологічні інновації, такі як блокчейн, смарт-контракти, криптовалюти та інші цифрові активи, не лише сприяють новим бізнес-моделям, але й викликають необхідність перегляду традиційних правових підходів до регулювання діяльності юридичних осіб. Інститут правосуб'єктності, як один з основних елементів правової системи, зазнає значних змін під впливом цифровізації, що створює нові виклики для науковців, юристів та законодавців.

Юридична особа, як суб'єкт права, повинна адаптуватися до нових умов, забезпечуючи ефективне функціонування в цифровому середовищі. Водночас, питання ідентифікації, правової відповідальності та захисту прав учасників правовідносин у цифровій економіці залишаються актуальними і потребують чітких правових рішень. У цьому контексті особливої уваги потребує аналіз впливу цифрових технологій на правосуб'єктність юридичних осіб, а також розробка нових підходів до законодавчого регулювання.

Роздумам над окремими теоретичними питаннями цивільної правосуб'єктності юридичних осіб в епоху інформаційного суспільства присвятили багато науковців, зокрема Бреса С. Б., Васильєва І.В., Радутний О.Е., Баранов О.А., Терлецька Н., Коваль М.В., Bratasjuk O., Shevchuk O., Mignanelli N.

Разом з тим, комплексного теоретичного дослідження статусу юридичних осіб, незалежно від їх організаційно-правових форм і видів, які здійснюють діяльність у сфері надання правових послуг у вітчизняній юридичній науці в умовах сучасних реформ та євроінтеграції, сьогодні не проведено.

Метою цієї статті є дослідження трансформації інституту правосуб'єктності юридичної особи в умовах цифрових змін, виявлення ключових викликів та визначення перспектив розвитку цього інституту з урахуванням сучасних технологічних тенденцій.

Результати

Технологічні новації XXI століття мають не лише позитивні наслідки, але й породжують ряд проблем як правового, так і соціального характеру. Кожен, хто хоча б замислювався про майбутнє людської природи, про наслідки генетичних маніпуляцій, зрозуміє ризики, пов'язані з неконтрольованим характером науки і техніки. [1, с. 129]

Ілон Маск, засновник інноваційних високотехнологічних компаній Tesla і SpaceX, ще в 2018 році на конференції South by Southwest в Остіні, штат Техас, США, висловив думку, що «штучний інтелект небезпечніше ядерної зброї». (Luk, A. (2024)) [2]

Однак після розуміння методів, які використовуються для створення та навчання сучасних систем штучного інтелекту, неважко повірити, що ці ризики є реальністю не через самі системи, а через людей, які їх створюють. Як зазначає (*Mignanelli, Nicholas (2024)*): «Як і ядерна енергія, штучний інтелект може бути інструментом добра чи зла, залежить лише від людини, і тепер ми можемо з упевненістю сказати, що ризики використання штучного інтелекту не такі, як ми собі уявляємо: Реальність і вигадка переплетені, майже нерозрізнені, у світі, де можна маніпулювати кожним словом, кожним зображенням, те, що раніше створювалося довго, тепер можна створити лише за кілька хвилин стає частиною нашої реальності». [3]

Максим Щербатюк, директор Української Гельсінської ліги з прав людини, розповів про деякі ризики, які створює штучний інтелект [4]. Він зазначив, що штучний інтелект увірвався в наше життя і викликав нову хвилю страхів. Не так давно головним занепокоєнням було те, що штучний інтелект захопить світ, нав'яже свої правила та керуватиме всім з єдиною метою — знищити людство. Сьогодні до списку додано новий страх безробіття, коли машини стануть настільки вдосконаленими, що почнуть розвиватися самі, а люди не зможуть за ними встигати та будуть витіснені з робочої сили. Інше занепокоєння полягає в тому, що машини можуть вторгтися в приватне життя людей або навіть використовуватися як зброя.

Інші аргументи стосуються етики: чи слід надавати інтелектуальним системам ті ж права, що й людям. Враховуючи стрімкий та динамічний розвиток технології ШІ, зміни в національному законодавстві щодо використання ШІ та регулювання юридичної відповідальності за шкоду, заподіяну ШІ, є актуальними. Інакше настає ера, коли об'єкти штучного інтелекту зможуть існувати незалежно, співіснувати один з одним і більше не контролюватися людиною.

Зрештою, вчені вже думають про винайдення форм фізичного безсмертя, якого можна було б досягти завдяки вдосконаленню штучного інтелекту. Дійсно, ці ідеї втілені в концепції трансгуманізму – раціонального світогляду, заснованого на розумінні наукових досягнень і перспектив, який визнає можливість і бажаність фундаментальних змін біологічного статусу людини за допомогою передових технологій. Щоб усунути біль, старіння та смерть, виникне нова біологічна форма — постлюдина (вищий ступінь модифікованих розумних істот) і суперрозум з якостями, вищими за людський мозок. [5, с. 8].

Насправді йдеться про злиття людини та штучного інтелекту. Деякі вчені вважають, що така концепція може бути реалізована до 2045 року. [6, с. 61]. Отже, йдеться про появу нових правових відносин між людьми та постлюдьми та постлюдьми. Залучення штучного інтелекту до правовідносин – не примха сучасного суспільства, а реальність. Деякі сучасні дослідники цього питання вважають, що роботів можна віднести до суб'єктів права. Наприклад, (*Bratasyuk O., Shevchuk O.(2024)*) розглядає роботів зі штучним інтелектом як суб'єктів суспільних відносин і вважає їх «еквівалентними юридичним особам». [0.□]

Однак такий підхід не можна застосувати до роботів як можливих суб'єктів права, оскільки виникають питання щодо їх відповідальності при вчиненні злочинів. Інші вчені надають штучному інтелекту правовий статус юридичної особи, оскільки основна законодавча база (права, обов'язки, принципи діяльності, норми відповідальності) вже існує і не потребує серйозних принципів змін. Наприклад, О. Є. Радутний визнав, що в майбутньому суб'єктами правовідносин в Україні можуть бути визнані електронні особи (юридичні особи) [11, с. 108] Проте така ідея офіційно не підтримана.

Баранов О.А. зазначив, що представники різних галузей права, а також окремі практикуючі юристи висловлюють необґрунтовано сміливі припущення у своїй суперечливій позиції щодо присвоєння штучному інтелекту правових характеристик. Цієї тенденції необхідно уникати як у формуванні юридичної практики, так і в розумінні юридичної науки штучного інтелекту [7].

Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні наразі не передбачає перспективи його правосуб'єктності Одним із головних завдань державної політики у цій сфері є «...дотримання верховенства права, основних прав і свобод людини і громадянина, демократичні цінності у

використанні штучного інтелекту «Забезпечення відповідних гарантій при дотриманні етичних стандартів під час використання розумних технологій» [8]

Суспільні відносини зачіпають інтереси різних суб'єктів права, їх права та обов'язки потребують чіткого визначення. У цих правовідносинах суб'єктом є юридична або фізична особа за допомогою цифрових ідентифікаторів (квазісуб'єктів), включаючи комп'ютерний код, IP-адресу, персональний ідентифікатор (номер ідентифікаційної картки), загальне ім'я (нікнейм тощо), а також цифрові особи (різні форми штучного інтелекту, цифрові істоти) двійники тощо). Органом контролю, який надає інформацію в цифрових базах даних, цифрових та електронних реєстрах або здійснює збір даних на запит, може бути суб'єкт – державний орган. Нетиповими учасниками цих відносин можуть бути цифрові роботи.[10]

Резолюція Європарламенту ґрунтується на документі, розробленому Комітетом з правових питань – «Норми цивільного права з робототехніки» (*Civil Law Norms on Robotics*) [13] про те, що необхідно визначити особливий правовий статус для роботів у довгостроковій перспективі, щоб навіть найскладніші Роботизованим автономним роботам можна надати статус кіборгів, перед якими вони відповідають за свої дії і можуть приймати самостійні рішення або іншим чином самостійно взаємодіяти з третіми особами. Це перша спроба розробити комплексний підхід до регулювання роботів. З'являються нові суб'єкти - нелюди, наділені відмінними від людських здібностями, здібностями, які відкриваються шляхом доведення людини до рівня машин, а машин до рівня людей, і беруть участь у цьому процесі.

Нові об'єкти, які раніше не існували і знайшли своє відображення в суспільних відносинах, потребували з'ясування їх природи та можливості правового регулювання відносин. Деякі нові об'єкти не вимагають нових законодавчих положень, і до них, ймовірно, будуть застосовуватися існуючі правові норми. Для інших нових об'єктів, враховуючи їх унікальність і характер, необхідно внести певні корективи в законодавство або сформулювати нові законодавчі положення.

Об'єктами в цифровій сфері можуть бути об'єкти, створені комп'ютерними програмами за допомогою математичних розрахунків (алгоритмів), цифрових записів, віртуальних властивостей, «цифрових двійників», технологічних платформ (соціальні мережі, промисловий Інтернет, інструменти обміну миттєвими повідомленнями, онлайн-торговельні платформи, інформаційні ресурси тощо), «хмарні» обчислення, доменні імена, засоби персоналізації цифрових пристроїв (IP-адреси, облікові записи та персональні дані в соціальних мережах) тощо. Сучасне законодавство вже не може повністю відповідати потребам часу, і часто існує розрив між об'єктами регулювання та застосовними правовими інструментами та інструментами. Може виникнути нова форма нормативної правової дії, в тому числі цифрове право зі змінним змістом, яке виступатиме гнучким регулятором суспільних відносин. У цьому випадку необхідно адаптувати існуючі правові норми та правові системи до цифрової економіки, водночас апробувати нові моделі правового регулювання та проектувати механізм його взаємодії з правом.

Тому, наприклад, у цивільному законодавстві необхідно враховувати особливості правового регулювання операцій з віртуальними речами в цифровому просторі, без використання законних платіжних засобів як одиниць розрахунку та контрагентів як прямої взаємодії сторін. Виконання зобов'язань, питання правового регулювання установчих документів юридичних осіб у контексті розвитку цифрової економіки та наддержавної інтеграції, перспективи правового контролю за діяльністю та складом юридичних осіб, нові вимоги до оплати увагу до змісту та форми цифрових пропозицій та акцептів. У бізнесі та інших сферах економічної діяльності цифрові технології дозволяють автоматично виконувати законодавчі положення цивільних угод у так званих розумних контрактах.

Під час виконання підписаного контракту (наприклад, купівлі-продажу) продавець не може бути абсолютно впевнений, що він отримає плату за товар, а покупець не може бути впевнений, що він отримає товар від продавця. Розумні контракти суттєво змінять поточне розуміння зобов'язань щодо виконання та вплинуть на цивільні операції в цілому. Впровадження смарт-контрактів

пов'язане з прискореним проникненням у наше життя технології блокчейн, яка може записувати дати народження людей, фінансові операції, відбитки пальців, зберігати інформацію про дипломи, паспорти, водійські права та інші документи. Штучний інтелект, електронні засоби організації роботи судів (електронний документообіг, е-справи, інтелектуальні системи аналізу матеріалів справ, процеси електронної участі (відеоконференцзв'язок, електронні повістки та текстові повідомлення, електронні копії матеріалів).

Водночас необхідно враховувати наявні напрацювання в сфері правосуддя: Закони України «Про доступ до судових рішень» [14], «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції» [15], «Про судоустрій і статус суддів» [16], Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» [17].

У виконавчому провадженні межі заходів його цифровізації можуть бути значно розширені за рахунок розвитку електронної взаємодії між учасниками процесу, судами, установами та організаціями під час виконання судових рішень. У доказовій базі цифрові технології значно покращать її якість, тобто цифрові сліди як електронні докази; Досягнення інтелектуальної власності застосовуються для потреб цифрової економіки в частині захисту авторських прав на комп'ютерні програми та створення національних інноваційних структур (центрів, технологічних міст, технопарків і технопарків) для розробки конкурентоспроможного програмного забезпечення. Нові цифрові технології вимагають правового контролю за використанням патентів, товарних знаків, фірмових найменувань, ноу-хау та інших об'єктів інтелектуальної власності в нових умовах, сприяють налагодженню систем їх правового захисту та методів адаптації захисту інтелектуальної власності до нової ситуації.

Висновки

У ході дослідження інституту правосуб'єктності юридичної особи в умовах цифрової трансформації зазначено, що впровадження цифрових технологій значно впливає на зміну підходів до правового регулювання діяльності юридичних осіб. Такі технології, як блокчейн, смарт-контракти та віртуальні активи, змінюють правові реалії і вимагають адаптації законодавчої бази для забезпечення ефективного функціонування юридичних осіб у цифровому середовищі. Виявлено, що головними викликами є правова ідентифікація, відповідальність юридичних осіб та захист прав учасників цифрових правовідносин.

Правосуб'єктність юридичних осіб потребує переосмислення з урахуванням можливостей і ризиків, що виникають в умовах цифрової економіки. Зміна підходів до регулювання, впровадження нових механізмів ідентифікації та забезпечення належного рівня відповідальності є ключовими елементами успішної адаптації законодавства до сучасних реалій.

Перспективи подальших досліджень: Аспекти використання блокчейн-технологій у корпоративному управлінні заслуговують на детальне вивчення, зокрема щодо автоматизації процесів за допомогою смарт-контрактів. Варто також приділити увагу правовим механізмам забезпечення кібербезпеки та захисту даних юридичних осіб у цифровому середовищі. Дослідження міжнародного досвіду у сфері правового регулювання цифрових активів може стати основою для розробки рекомендацій щодо гармонізації українського законодавства з міжнародними стандартами.

Крім того, вивчення впливу цифрових технологій на еволюцію концепції корпоративної відповідальності та створення моделей інтеграції штучного інтелекту у процеси прийняття рішень юридичними особами є перспективними напрямками. Глибоке дослідження цих питань сприятиме розвитку правової науки та підвищенню ефективності правового регулювання в умовах цифрової трансформації.

Список використаних джерел:

1. Коваль М.В. До питання про визначення сутності і поняття четвертого покоління прав людини. Збірник матеріалів «Всеукраїнських правових наукових читань». Вінниця: ТОВ «НіланЛТД». 2017. С. 126–131.
2. Luk, A. (2024). The relationship between law and technology: comparing legal responses to creators' rights under copyright law through safe harbour for online intermediaries and generative AI technology. *Law, Innovation and Technology*, 16(1), 148–169. <https://doi.org/10.1080/17579961.2024.2313800>
3. Mignanelli, Nicholas, The Legal Tech Bro Blues: Generative AI, Legal Indeterminacy, and the Future of Legal Research and Writing (May 27, 2024). 8 *Georgetown Law Technology Review* 298, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4844195>
4. Щербатюк М. Використання ШІ не має правового підґрунтя: правозахисники / Українська Гельсінська спілка з прав людини. URL: <https://www.helsinki.org.ua/articles/vykorystanniashi-ne-maie-pravovoho-pidgruntia-pravozakhysnyku/>.
5. Улашкевич Л.А. Майбутнє прав людини через призму трансгуманізму. *Філософські науки*. 2018. № 10 (62). С. 7–10.
6. Терлецька Н. Людина в метаантропології та трансгуманізмі й смисл людського буття. *ГРАНІ*. 2020. Том 23. № 1-2. С. 59–65.
 - Bratasyuk, O Shevchuk Information (Digital) Rights of Children, Illegally Displaced from the Ukrainian Territory During Wartime: Mechanisms of International Legal Protection. *OER Osteuropa Recht*, № 4. 2023 p. 57-463
7. Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): робот зі штучним інтелектом у правовідносинах. *Юридична Україна*. 2018. № 5-6. С. 75–95.
8. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%802>.
9. Кошелева К.О. Проблема надання правосуб'єктності штучному інтелекту. *Юридичний бюлетень*. 2019. Вип. 11. Ч. 1. С. 50–66.
10. Шевчук О., Кузь Т. В. Інституційне забезпечення процесу державної реєстрації актів цивільного стану: адміністративно-правовий аспект. *Наукові перспективи*. № 1(43), 2024р. [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-1\(43\)](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-1(43))
11. Радутний О.Е. Штучний інтелект як суб'єкт злочину. *Інформація і право*. 2017. № 4(23). С. 106–115.
12. Мічурін Є.О. Правова природа штучного інтелекту. *Форум права*. 2020. № 64(5). С. 70.
13. European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). Available at: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html
14. Про доступ до судових рішень : Закон України від 22 грудня 2005 р. № 3262-IV. URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3262-15> (дата звернення: 17.07.2019).
15. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції : Закон України від 4 липня 2012 р. № 5041-VI. URL : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5041-17> (дата звернення: 17.07.2019).
16. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII. URL : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19> (дата звернення: 17.07.2019).
17. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 740 URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2006-%D0%BF>